

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20622514>

ISBN 978-9910-5283-0-9

**ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ В ФОРМИРОВАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
КОРЕЙСКОГО И РУССКОГО ЭТНОСОВ**

Ким О. А., Елькин Д. Ю.
Исследовательский центр корееведения
Узбекского государственного университета мировых языков
tideson@mail.ru
dionisi1@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу лингвокультурных концептов как механизма формирования национальной идентичности в русской и корейской лингвокультурах. В центре исследования находится концепт «свой / чужой», рассматриваемый на материале его дискурсивной репрезентации через образ «гостя» в художественных текстах. Методология включает лингвокультурологический и сопоставительный подходы, а также методы дискурс-анализа. Установлено, что в обеих традициях «чужой» выполняет функцию разграничения культурного пространства, однако способы его репрезентации различаются: в корейской лингвокультуре преобладают устойчивые, культурно кодифицированные модели взаимодействия, тогда как в русской – вариативные и интерпретационно обусловленные формы. Полученные результаты показывают, что различия в репрезентации концепта «чужой» отражают специфические стратегии формирования национальной идентичности.

Ключевые слова: лингвокультурные концепты, национальная идентичность, концепт «свой / чужой», художественный дискурс, русская лингвокультура, корейская лингвокультура, образ «гостя».

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена усилением процессов глобализации и межкультурного взаимодействия, сопровождающихся тенденциями культурной унификации и, как следствие, необходимостью сохранения национальной идентичности как важнейшего элемента этнокультурной самобытности. В этих условиях особую значимость приобретает изучение языка как ключевого механизма формирования и трансляции культурных смыслов, отражающих систему ценностей, норм и моделей поведения, закреплённых в коллективном сознании. В рамках лингвокультурологического подхода данный процесс рассматривается через призму концептов, выступающих когнитивными структурами, репрезентирующими национальную картину мира и обеспечивающими её воспроизводство. Особый интерес представляет сопоставительное исследование русской и корейской лингвокультур, позволяющее выявить как универсальные, так и этноспецифические особенности концептуализации

действительности. В связи с этим обращение к концепту «свой / чужой» как аналитической модели, отражающей механизмы разграничения культурного пространства и формирования коллективной идентичности, представляется научно обоснованным.

Объектом настоящего исследования является национальная идентичность в русской и корейской лингвокультурах как совокупность культурно обусловленных представлений, ценностей и моделей поведения, закреплённых в языке.

Предметом исследования являются лингвокультурные концепты как средства формирования и репрезентации национальной идентичности, рассматриваемые на материале концепта «свой / чужой» и способов его языкового выражения в русском и корейском языках.

Научная новизна исследования заключается в том, что лингвокультурные концепты в корейской и русской лингвокультурах рассматриваются в аспекте их роли в формировании национальной идентичности, при этом на материале концепта «чужой» выявляются особенности его языковой репрезентации и функционирования, отражающие механизмы этнокультурной дифференциации в данных лингвокультурах.

Целью настоящего исследования является выявление лингвокультурных механизмов формирования национальной идентичности русского и корейского этносов на основе анализа концептуальных структур и способов их языковой репрезентации с фокусом на концепте «свой / чужой» как базовой категории этнокультурной дифференциации.

Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие задачи:

- рассмотреть существующие подходы к изучению лингвокультурных концептов в контексте национальной идентичности;
- исследовать концепт «свой / чужой» как категорию разграничения культурного пространства и выявить его национально-специфические характеристики;
- осуществить сопоставительный анализ средств репрезентации концепта «чужой» с учётом семантических и прагматических особенностей.

Методологическую основу исследования составляют лингвокультурологический и сопоставительный подходы, а также методы концептуального, семантического и дискурс-анализа, обеспечивающие выявление особенностей языковой репрезентации и функционирования лингвокультурных концептов в различных типах дискурса.

Основная часть

В рамках лингвокультурологии и когнитивной лингвистики концепт рассматривается как базовая единица коллективного сознания, отражающая культурно обусловленные способы осмысления действительности и закреплённая в языковой системе. Одним из первых системных подходов к его осмыслению является концепция Д. С. Лихачёва, который ввёл понятие концептосферы как совокупности концептов, формирующих культурное пространство языка. [1] Согласно его позиции, концепт представляет собой совокупность значений и ассоциаций, возникающих в сознании носителя языка и отражающих культурную специфику мышления.

Дальнейшее развитие теории концепта получила в трудах Ю. С. Степанова, рассматривавшего концепты как «константы культуры», а также в работах В. И. Карасика и В. А. Масловой, где концепты интерпретируются как носители ценностной информации и элементы культурной семантики. [2, 3, 4] В этих исследованиях подчёркивается, что концепт выступает не только когнитивной, но и аксиологической категорией, аккумулирующей социальный и культурный опыт этноса.

В когнитивной лингвистике концепт понимается как элемент ментального пространства и средство категоризации действительности. Существенный вклад в разработку данного подхода внесли Дж. Лакофф и М. Джонсон, обосновавшие роль концептуальных метафор в формировании мышления[5], а также Ч. Филлмор [6], предложивший теорию фреймов как структур организации знания. В работах А. Вежицкой [7] концепты анализируются через систему универсальных семантических примитивов и культурно обусловленных значений, что позволяет выявлять как универсальные, так и этноспецифические компоненты смысловой структуры.

Проблема соотношения языка и национальной идентичности получила развитие в работах Дж. Э. Джозефа и Дж. Эдвардса, [8,9] где язык рассматривается как один из ключевых факторов конструирования этнической и национальной принадлежности. В исследованиях К. Крамш и М. Байрама [10, 11] подчёркивается, что язык не только отражает культурную реальность, но и активно участвует в её формировании, выступая средством закрепления и трансляции культурных норм, ценностей и моделей поведения. В русскоязычной научной традиции данная проблематика представлена в работах В. М. Мокиенко, [12] где язык интерпретируется как важнейший элемент национальной идентичности и носитель культурного кода.

Особое место в системе лингвокультурных концептов занимает оппозиция «свой / чужой», которая рассматривается как универсальная категория, лежащая в основе процессов самоидентификации и дифференциации культурного пространства. В работах Ю. С. Степанова данная оппозиция отнесена к числу базовых культурных констант.[2] Исследования И. Н. Коренецкой, И. З. Борисовой и Т. С. Падериной [15] показывают, что концепт «свой / чужой» обладает выраженной этнокультурной спецификой и играет важную роль в формировании языковой картины мира, отражая механизмы включения и исключения в социальном и культурном пространстве.

В корейской лингвистической традиции взаимосвязь языка, культуры и социальной организации общества рассматривается в работах Сон Хо Мина, [13] где подчёркивается обусловленность языковой системы культурными и социальными факторами. В более поздних исследованиях, посвящённых корейскому языку как иностранному, в частности в работах Ю.-м. Ю Чо и А. С. Байона, [14] акцентируется внимание на роли культурного компонента в освоении языка и необходимости учёта культурно обусловленных значений и моделей поведения. Эти исследования создают методологическую основу для анализа лингвокультурных концептов в корейском языке в аспекте их участия в формировании национальной идентичности.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых концептам, языковой картине мира и проблеме национальной идентичности, сопоставительный анализ лингвокультурных концептов в русском и корейском языках представлен фрагментарно. В существующих работах рассматриваются либо отдельные аспекты концептуализации в рамках одной лингвокультуры, либо общие вопросы взаимодействия языка и культуры без их системного сопоставления. В частности, концепт «чужой» изучается преимущественно в пределах отдельных языков, тогда как его потенциал как аналитической модели для выявления механизмов формирования национальной идентичности в сопоставительном аспекте остаётся недостаточно разработанным. Это определяет научную значимость настоящего исследования и обосновывает выбор его аналитического фокуса.

Одним из базовых лингвокультурных концептов, непосредственно связанных с формированием национальной идентичности, является концепт «свой / чужой». Данная оппозиция представляет собой универсальную когнитивную модель, посредством которой осуществляется структурирование социального

и культурного пространства, а также разграничение «внутреннего» и «внешнего» мира в коллективном сознании. Как отмечает Юрий Степанов, противопоставление «свой – чужой» относится к числу фундаментальных культурных констант, лежащих в основе самоидентификации и организации социокультурного опыта.

Одним из базовых лингвокультурных концептов, непосредственно связанных с формированием национальной идентичности, является концепт «свой / чужой». Данная оппозиция представляет собой универсальную когнитивную модель, посредством которой осуществляется структурирование социального и культурного пространства, а также разграничение «внутреннего» и «внешнего» мира в коллективном сознании. Как отмечает Ю. С. Степанов, [2] противопоставление «свой – чужой» относится к числу фундаментальных культурных констант, лежащих в основе самоидентификации и организации социокультурного опыта.

В лингвокультурологическом аспекте концепт «свой / чужой» функционирует как механизм категоризации, позволяющий носителям языка дифференцировать объекты и явления действительности в зависимости от степени их принадлежности к «своему» культурному пространству. При этом категория «свой» соотносится с представлениями о близости, принадлежности, безопасности и нормативности, тогда как «чужой» маркируется как «иной», «внешний», потенциально неопределённый или даже опасный. Данная оппозиция обладает выраженной аксиологической направленностью и отражает ценностную иерархию, закреплённую в культуре.

Несмотря на универсальность данной категории, её содержательное наполнение варьируется в зависимости от лингвокультуры, что позволяет говорить о наличии национально-специфических характеристик. В русской лингвокультуре противопоставление «свой / чужой» связано с категорией общности и принадлежности к социальному кругу, при этом границы «своего» могут быть подвижными и расширяться за счёт включения «чужого». В корейской лингвокультуре наблюдается тенденция к более выраженной структурированности разграничения «своего» и «чужого», что обусловлено исторически сложившейся системой социальных отношений и иерархий. Концепт «чужой» (남 [nam]) обозначает не только «другого» человека, но и любого, кто не принадлежит к «своей» группе.

Национально-специфические особенности данной оппозиции проявляются также в различиях её прагматического функционирования. В русском языке она часто реализуется через оценочные и экспрессивные средства, тогда как в корейском языке тесно связана с нормами социального поведения и коммуникативными стратегиями.

Рассмотрение концепта «чужой» как категории разграничения культурного пространства предполагает обращение к его конкретным формам языковой репрезентации в сопоставляемых лингвокультурах. В русской и корейской традициях одной из таких форм выступает образ «гостя», который, будучи связан с представлениями о внешнем по отношению к «своему» пространству, позволяет выявить особенности осмысления границы между «своим» и «чужим». Наиболее наглядно данные особенности проявляются в художественном нарративе, где образ «гостя» получает развернутую интерпретацию и выступает в качестве значимой модели актуализации концепта «чужой» в каждой из рассматриваемых лингвокультур с последующим выявлением национально-специфических особенностей.

Обращение к образу «гостя» при анализе концепта «свой / чужой» обусловлено тем, что в русской и корейской лингвокультурах лексема 손님 / гость функционирует не только как обозначение участника коммуникативной ситуации, но и как культурно значимая единица, связанная с представлениями о границе между «своим» и «чужим» пространством. Данный образ соотносится с фигурой «входящего извне», чьё

появление обозначает пересечение границы и требует соблюдения определённых норм поведения, направленных на установление и поддержание этой границы.

Это позволяет рассматривать образ «гостя» как одну из форм языковой репрезентации концепта «чужой». Через него актуализируются ключевые признаки: отсутствие принадлежности к «своему» сообществу, внешнее по отношению к нему происхождение, а также неопределённость статуса в системе социальных и культурных отношений. При этом «чужой» не обязательно воспринимается исключительно как негативная категория: в ряде случаев он становится объектом ритуального взаимодействия, предполагающего не устранение, а упорядочивание отношений с «иным».

Обращение к образу «гостя» при анализе концепта «свой / чужой» обусловлено тем, что в корейской лингвокультуре лексема 손님 функционирует не только как обозначение участника коммуникативной ситуации, но и как культурно значимая единица, связанная с представлениями о границе между «своим» и «чужим» пространством. В ряде культурных контекстов данный образ соотносится с фигурой «входящего извне», чьё появление обозначает пересечение границы и предполагает соблюдение закреплённых в культуре норм поведения, направленных на её поддержание.

Это позволяет рассматривать образ «гостя» как одну из форм языковой репрезентации концепта «чужой». Через него актуализируются признаки внешнего по отношению к «своему» пространству: отсутствие принадлежности к сообществу, приход извне, а также неопределённость статуса в системе социальных и культурных отношений. При этом «чужой» не сводится исключительно к негативной категории, а может выступать как объект нормативно регулируемого взаимодействия.

Анализ художественного нарратива показывает, что осмысление «чужого» в корейской культуре часто строится на устойчивой сценарной модели, включающей три этапа: «приход», «присутствие» и «проводы». Данная модель восходит к фольклорно-ритуальной традиции и сохраняется в различных формах современного художественного дискурса. В шаманских практиках «гость» интерпретируется как дух, связанный с болезнью или смертью, а ритуальные действия, направленные на его «умилостивление», выступают как способ регуляции взаимодействия с «чужим». Дискурсивно это проявляется в последовательности действий и вербальных форм, фиксирующих появление, пребывание и удаление «чужого».

В литературном дискурсе данная модель получает более сложную интерпретацию. В романе «손님» Хван Сок Ёна [22] этап «прихода» связан с актуализацией культурной памяти, отражающей кризисные исторические события, «присутствие» – с сосуществованием различных уровней реальности, а «проводы» – с попыткой символического разрешения конфликта. Дискурсивно это выражается в наложении временных и пространственных планов, а также в размывании границ между «своим» и «чужим». В данном случае «чужой» функционирует не только как внешний по отношению к сообществу субъект, но и как элемент внутреннего опыта, связанного с коллективной памятью.

В аудиовизуальном нарративе концепт «чужого» получает дополнительные характеристики. В фильме «손님» «чужой» представлен как субъект, не принадлежащий данному сообществу и входящий в его замкнутое пространство. Его присутствие дискурсивно маркируется как нарушение установленных норм, а реакция сообщества строится по модели исключения, в рамках которой «чужой» закрепляется как источник угрозы. В телесериале «The Guest» данная модель реализуется через повторяющийся сценарий «вход – пребывание – изгнание» [23], где каждый этап сопровождается специфическими дискурсивными средствами: появление фиксируется через сигналы вторжения, пребывание – через нарастание напряжения, а изгнание – через восстановление порядка.

Сопоставление рассмотренных примеров позволяет выделить несколько дискурсивных моделей репрезентации концепта «чужой» в корейской художественной традиции:

– модель ритуально регулируемого взаимодействия, в рамках которой «чужой» осмысляется как субъект, требующий установления нормативных форм поведения, направленных на поддержание границы между «своим» и «чужим»;

– модель коллективно-исторического осмысления, при которой «чужой» соотносится с культурной памятью и функционирует как элемент внутреннего пространства коллективного сознания;

– модель внешнего вторжения, в которой «чужой» представлен как субъект, входящий в замкнутое сообщество и воспринимаемый как источник угрозы;

– модель повторяющегося сценария взаимодействия, реализуемая через последовательность «вход – пребывание – изгнание» и отражающая устойчивые способы представления «чужого» в художественном дискурсе.

Сопоставление различных форм художественного нарратива позволяет выделить общую функцию образа «гостя»: он выступает посредником между внутренним и внешним пространством культуры. Через данный образ осуществляется не только разграничение «своего» и «чужого», но и их переосмысление: «чужое» может быть либо исключено, либо включено в систему «своего» на определённых условиях.

Таким образом, в корейской лингвокультуре образ «гостя» выступает в качестве значимой модели актуализации концепта «чужой». Его дискурсивная реализация демонстрирует, что граница между «своим» и «чужим» конструируется через устойчивые сценарные модели и закрепляется в повторяющихся формах культурной репрезентации. Это позволяет выявить национально-специфические особенности осмысления «чужого», связанные с нормативной регуляцией взаимодействия с внешним по отношению к сообществу субъектом.

В русской литературе образ «гостя» реализуется через ряд устойчивых дискурсивных моделей, в рамках которых по-разному конструируется позиция «чужого» по отношению к «своему».

В произведении «Каменный гость» А. С. Пушкина [16] образ «гостя» формируется через нарушение границы между мирами. «Гость» занимает позицию субъекта, приходящего извне и обладающего иным статусом по отношению к участникам взаимодействия. Дискурсивно это проявляется в асимметрии ролей: «свои» действуют в рамках установленного порядка, тогда как «гость» инициирует его изменение. Таким образом, в данном тексте образ «гостя» выступает как средство обозначения внешнего по отношению к «своему» начала и одновременно как фактор трансформации пространства.

В поэтическом дискурсе у А. С. Кушнера [18] («Пришла ко мне гостя лихая – хандра») образ «гостя» переосмыляется как форма выражения внутреннего состояния. «Гость» представлен как нечто приходящее извне по отношению к субъекту и временно занимающее его внутреннее пространство. Дискурсивно это реализуется через персонификацию и использование глагольной формы движения («пришла»), что формирует модель «входа» и «присутствия». В данном случае категория «чужого» переносится во внутренний план, сохраняя признаки внешнего по отношению к субъекту начала.

В символистской поэзии у А. А. Блока [17] («последняя гостя – смерть») образ «гостя» соотносится с предельным событием, обозначающим границу человеческого существования. Здесь «гость» представлен как неизбежный участник взаимодействия, появление которого не зависит от воли субъекта. Дискурсивно это выражается через сближение номинаций «гость» и «смерть», что позволяет интерпретировать «чужое» как предельную форму внешнего по отношению к человеческому существованию начала.

В прозе И. С. Тургенева («Призраки»)[19] образ «чужого» связан с проникновением иррационального в

пространство повседневного опыта. «Гость» выступает как посредник между различными уровнями реальности, а его присутствие изменяет восприятие окружающего мира. Дискурсивно это проявляется в размывании границ между реальным и нереальным, а также в неопределённости статуса происходящего, что усиливает эффект «чужого» как нестабильного и трудно поддающегося интерпретации явления.

Сопоставление данных примеров позволяет выделить несколько дискурсивных моделей репрезентации концепта «чужой» в русской художественной традиции:

- модель внешнего вторжения, при которой «чужой» приходит извне и нарушает устойчивость пространства;
- модель внутреннего состояния, где «чужой» представлен как переживание, не принадлежащее субъекту;
- модель предельного события, в рамках которой «чужой» соотносится с границей существования;
- модель посредничества, при которой «чужой» связывает различные уровни реальности.

Во всех указанных случаях образ «гостя» сохраняет связь с категорией «чужого», однако способы её реализации варьируются в зависимости от дискурсивного контекста. Это свидетельствует о высокой степени семантической гибкости данной категории в русской лингвокультуре.

Дополнительным показателем значимости концепта «чужой» является его закрепление в заглавиях произведений. В рассказе «Чужая жена и муж под кроватью» Ф. М. Достоевского [20] категория «чужого» связана с нарушением границ частного пространства, тогда как в произведении «Среди чужих, чужой среди своих» реализуется модель переходного статуса субъекта, одновременно включённого и исключённого из различных социальных групп. В данном случае «чужой» выступает как средство обозначения нестабильной идентичности.

Таким образом, в русской лингвокультуре образ «гостя» выступает как значимая модель актуализации концепта «чужой». Его дискурсивная реализация показывает, что границы между «своим» и «чужим» не являются фиксированными, а формируются в процессе взаимодействия и могут смещаться в зависимости от контекста. Это позволяет выявить национально-специфические особенности осмысления «чужого», связанные с вариативностью его интерпретации и возможностью перехода между категориями «своего» и «чужого».

Проведённый анализ художественного нарратива в русской и корейской лингвокультурах позволяет выявить как общие, так и национально-специфические особенности репрезентации концепта «чужой», непосредственно связанные с механизмами формирования национальной идентичности.

В обеих лингвокультурах концепт «чужой» реализуется через образ «гостя» как фигуры, приходящей извне и обозначающей границу между «своим» и «чужим» пространством. В дискурсивном плане это проявляется в сценарных моделях «входа», «присутствия» и «выхода», которые структурируют взаимодействие с субъектом, не принадлежащим к «своему» сообществу. Тем самым «чужой» выступает как необходимый элемент категоризации, позволяющий очертить границы «своего» и участвовать в формировании коллективной идентичности.

Вместе с тем сопоставительный анализ показывает, что способы осмысления «чужого» в русской и корейской традициях существенно различаются.

В корейской лингвокультуре концепт «чужой» характеризуется устойчивой культурной кодифицированностью. Это проявляется в преобладании модели культурно обусловленного регулирования взаимодействия, в рамках которой взаимодействие с «чужим» осуществляется в соответствии с закреплёнными в культуре нормами и ролевыми ожиданиями. В художественном дискурсе это находит выражение в устойчивых сценарных моделях, восходящих к ритуальной традиции и предполагающих

последовательность «приход – присутствие – проводы». В результате «чужой» выступает как фигура, взаимодействие с которой реализуется через культурно обусловленные модели поведения и направлено на воспроизводство социально значимых границ и поддержание структурной целостности культурного пространства. Такая организация дискурса отражает специфику корейской национальной идентичности, ориентированной на иерархически структурированное сообщество и чёткое разграничение «своего» и «чужого».

В русской лингвокультуре, напротив, концепт «чужой» характеризуется большей вариативностью и контекстуальной обусловленностью. Дискурс-анализ показывает, что «чужой» может реализовываться в различных моделях: как внешний по отношению к «своему» субъект, как внутреннее состояние, как предельное событие или как связующее звено между различными уровнями культурной реальности. При этом граница между «своим» и «чужим» не является жёстко фиксированной, а формируется и переопределяется в процессе интерпретации и взаимодействия. Данная особенность отражает специфику русской национальной идентичности, в которой важную роль играет не только разграничение, но и возможность включения, переосмысления и символической интеграции «чужого» в пространство «своего».

Существенным различием является также характер взаимодействия с «чужим». В корейской традиции преобладает культурно обусловленное регулирование, при котором формы взаимодействия определяются закреплёнными нормами и коллективными ожиданиями. В русской традиции взаимодействие с «чужим» в большей степени определяется интерпретационными практиками, что приводит к множественности и амбивалентности его репрезентаций.

Таким образом, концепт «чужой» в сопоставляемых лингвокультурах выполняет сходную функцию разграничения культурного пространства, однако способы его репрезентации и интерпретации отражают различные механизмы формирования национальной идентичности. В корейской лингвокультуре «чужой» способствует воспроизводству устойчивых границ и закреплению культурно значимых норм, тогда как в русской – участвует в формировании гибкой системы идентичности, допускающей вариативность интерпретации и возможность включения «внешнего» в пространство «своего».

Проведённый сопоставительный анализ показывает, что лингвокультурные концепты, в частности концепт «чужой», выступают не только средством отражения культурной реальности, но и механизмом её конструирования. Через способы их языковой и дискурсивной репрезентации формируются модели восприятия «своего» и «чужого», которые в совокупности определяют специфику национальной идентичности в каждой из рассматриваемых лингвокультур.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило, что лингвокультурные концепты выступают ключевыми механизмами формирования национальной идентичности, обеспечивая категоризацию культурного пространства и закрепление представлений о границах «своего» и «чужого». Рассмотрение концепта «чужой» позволило выявить, что его языковая репрезентация не сводится к номинативной функции, а реализуется в дискурсивных моделях, отражающих способы осмысления и интерпретации «внешнего» по отношению к сообществу.

Установлено, что в обеих лингвокультурах концепт «чужой» актуализируется через образ «гостя», который функционирует как медирующая категория, фиксирующая момент пересечения границы между «своим» и «чужим». Однако способы его дискурсивной реализации имеют принципиальные различия.

В корейской лингвокультуре репрезентация «чужого» характеризуется устойчивостью сценарных

моделей и культурной кодифицированностью форм взаимодействия, что отражает ориентацию на воспроизводство структурно организованного культурного пространства. В русской лингвокультуре, напротив, наблюдается вариативность и интерпретационная гибкость репрезентаций «чужого», что проявляется в возможности его переосмысления и включения в пространство «своего».

Сопоставительный анализ показал, что различия в дискурсивной реализации концепта «чужой» коррелируют с различными стратегиями формирования национальной идентичности: в корейской традиции – через закрепление границ и нормативных моделей взаимодействия, в русской – через их интерпретацию и переопределение.

Таким образом, лингвокультурные концепты, и в частности концепт «чужой», выступают не только средством отражения культурной реальности, но и инструментом её конструирования, определяющим способы восприятия «своего» и «чужого» и формирующим основу национальной идентичности.

Список использованной литературы

1. Научные источники

1. Лихачёв Д. С. Концептосфера русского языка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1993. – Т. 52, № 1. – С. 3–9.
2. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2004. – 992 с.
3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
5. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 256 p.
6. Fillmore Ch. J. *Frame Semantics // Linguistics in the Morning Calm*. – Seoul: Hanshin, 1982. – P. 111–137.
7. Wierzbicka A. *Semantics: Primes and Universals*. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 500 p.
8. Joseph J. E. *Language and Identity: National, Ethnic, Religious*. – London: Palgrave Macmillan, 2004. – 304 p.
9. Edwards J. *Language and Identity*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 324 p.
10. Kramsch C. *Language and Culture*. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 134 p.
11. Вурам М. *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. – 124 p.
12. Мокиенко В. М. *Славянская фразеология*. – М.: Высшая школа, 1989. – 287 с.
13. Sohn Ho-min. *Korean Language in Culture and Society*. – Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001. – 315 p.
14. Cho Y.-m., Byon A. S. *Teaching Korean as a Foreign Language: Theories and Practices*. – New York: Routledge, 2016. – 278 p.
15. Коренецкая, И.Н. Метафорические модели концептуальной диады "свой - чужой" в разных типах дискурса (на материале английского языка) / И.Н. Коренецкая // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. - 2022. - Т.41, №3.-С. 569-577. - Doi: 10.52575/2712-7451-2022-41-3-569-577. - Библиогр.: с. 575-577.

2. Художественные произведения

1. Пушкин А. С. Каменный гость // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. – М.: Наука, 1977. – Т. 4. – С. 130–147.
2. Блок А. А. Памяти Леонида Андреева // Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 т. – М.: Художественная литература, 1962. – Т. 3. – С. 210–211.
3. Кушнер А. С. Пришла ко мне гостя лихая — хандра // Кушнер А. С. Стихотворения. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 145.
4. Тургенев И. С. Призраки // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: в 12 т. – М.: Наука, 1981. – Т. 8. – С. 5–68.
5. Достоевский Ф. М. Чужая жена и муж под кроватью // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. – Л.: Наука, 1972. – Т. 2. – С. 45–78.

3. Аудиовизуальные источники

1. 손님 (The Piper): художественный фильм / реж. Ким Гван Тхэ. – Республика Корея, 2015.

2. The Guest (손 the guest): телесериал / реж. Ким Хон Сон. – Республика Корея, 2018.